

CONTRIBUIÇÕES DE AUSUBEL E KELLY: FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES NO PENSAMENTO CRÍTICO EDUCACIONAL

[Educação, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 25/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11066215

Lúcia Angélica da Cruz Barreto

Clesner Alexandre Menegoli

Arlindo Silva

Silvania Vieira da Silva

Ermita Galdina de Sá Santos

Maria Solange Oliveira Neves Monteiro

Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

Este estudo tem como premissa analisar as contribuições teóricas de David Ausubel e George Kelly para o desenvolvimento do pensamento crítico no contexto educacional. Desse modo, utilizando uma metodologia de pesquisa bibliográfica, o estudo averigua as obras de ambos os teóricos, buscando compreender como suas ideias fornecem fundamentos e aplicações práticas para o fomento do pensamento crítico nas salas de aula. Ausubel, conhecido por sua teoria da aprendizagem significativa, enfatiza a importância da estrutura conceitual prévia dos alunos na aquisição de novos conhecimentos, pois seu trabalho sugere

que a educação crítica eficaz deve estar ancorada na relevância e na conexão com os conhecimentos existentes dos alunos, promovendo assim uma compreensão mais profunda e duradoura. Em contrapartida, George Kelly, com sua Teoria dos Construtos Pessoais, oferece uma perspectiva psicológica sobre como os indivíduos interpretam experiências e eventos, por isso, propõe que o desenvolvimento do pensamento crítico envolve desafiar e reavaliar esses construtos pessoais, incentivando os alunos a questionarem e a investigarem diferentes perspectivas. Dentro dessa realidade, este estudo conclui que as teorias de Ausubel e Kelly são complementares e fundamentais para a educação crítica, pois ao integrarem suas ideias, educadores podem criar ambientes de aprendizagem que não apenas incentivam os alunos a conectarem novas informações com seu conhecimento prévio, como também a questionarem e a expandirem suas compreensões acerca do mundo.

Palavras-chave: Educação crítica. Sala de Aula. Teorias Educacionais.

ABSTRACT

This study's premise is to analyze the theoretical contributions of David Ausubel and George Kelly to the development of critical thinking in the educational context. Thus, using a bibliographical research methodology, the study investigates the works of both theorists, seeking to understand how their ideas provide foundations and practical applications for promoting critical thinking in classrooms. Ausubel, known for his theory of meaningful learning, emphasizes the importance of students' prior conceptual structure in acquiring new knowledge, as his work suggests that effective critical education must be anchored in relevance and connection to students' existing knowledge, promoting thus a deeper and lasting understanding. On the other hand, George Kelly, with his Theory of Personal Constructs, offers a psychological perspective on how individuals interpret experiences and events, therefore, he proposes that the development of critical thinking involves challenging and reevaluating these personal constructs, encouraging students to question

and to investigate different perspectives. Within this reality, this study concludes that Ausubel and Kelly's theories are complementary and fundamental for critical education, because by integrating their ideas, educators can create learning environments that not only encourage students to connect new information with their prior knowledge, as well as questioning and expanding their understanding of the world.

Keywords: Critical education. Classroom. Educational Theories.

INTRODUÇÃO

Este artigo carrega consigo a intenção de analisar de maneira mais cautelosa as contribuições significativas de David Ausubel e George Kelly para o desenvolvimento do pensamento crítico no âmbito educacional.

Não à toa, utilizou-se uma metodologia de pesquisa bibliográfica, para melhor averiguar as obras e teorias desses dois eminentes psicólogos, buscando compreender como seus pensamentos e teorias fornecem fundamentos sólidos e aplicações práticas para o fomento do pensamento crítico nas práticas educativas contemporâneas.

Nesse panorama, deu-se para entender que David Ausubel, conhecido por sua teoria da aprendizagem significativa, oferece um extraordinário arcabouço para entender como os alunos assimilam novas informações de maneira eficaz.

Assim sendo, viu-se que a sua ênfase na importância da estrutura cognitiva pré-existente dos alunos e na aprendizagem fundamentada na ancoragem de novos conhecimentos em conceitos já conhecidos é fundamental para desenvolver habilidades de pensamento crítico.

Desse modo, é possível compreender que essa abordagem promove uma aprendizagem mais profunda e duradoura, permitindo que os alunos apliquem de forma crítica o conhecimento em diferentes contextos.

Viu-se ainda que George Kelly, com sua Teoria dos Construtos Pessoais, traz uma perspectiva única a respeito da interpretação individual da realidade, argumentando que os indivíduos constroem suas próprias realidades com base em suas experiências e percepções.

Por conta disso, revela-se que essa teoria tem implicações significativas no pensamento crítico educacional, pois destaca a importância de entender e desafiar as percepções e crenças pessoais dos alunos para promover uma aprendizagem significativa.

Cabe aqui ressaltar que a trajetória de construção deste artigo busca ainda refletir como a integração das teorias de Ausubel e Kelly pode enriquecer as práticas educacionais, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento do pensamento crítico.

Para tanto, foi necessário discorrer acerca do modo como os educadores podem aplicar esses princípios teóricos em sala de aula, criando ambientes de aprendizagem que incentivem os alunos a questionarem, analisarem e avaliarem informações de maneira crítica.

Ademais, percebeu-se a necessidade de refletir acerca dos desafios e das possíveis estratégias para implementar esses fundamentos teóricos no contexto educacional atual, onde o pensamento crítico vem sendo cada vez mais valorizado como uma habilidade fundamental.

Desse modo, este artigo procura também contribuir para a prática educacional, oferecendo uma compreensão aprofundada de como as teorias de Ausubel e Kelly podem ser aplicadas para promover o pensamento crítico, uma competência fundamental no mundo moderno.

Desta forma, a caminhada de construção e elaboração deste artigo também se preocupa em avaliar as implicações práticas das teorias de Ausubel e Kelly no contexto educacional diversificado na atualidade, visto que em um ambiente onde os alunos vêm de uma variedade de

contextos e possuem diferentes estilos de aprendizagem, a aplicabilidade destas teorias torna-se ainda mais relevante.

Por isso, a importância de analisar mais atentamente como a abordagem de Ausubel pode ser adaptada para atender a essas diversidades, permitindo que os educadores criem experiências de aprendizagem mais inclusivas e personalizadas.

Do mesmo modo, houve a necessidade de averiguar como a Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly pode ser utilizada para ajudar os alunos a compreenderem e respeitarem diferentes perspectivas, uma habilidade bastante importante em uma sociedade cada vez mais globalizada.

Além disso, buscou-se entender como as teorias de Ausubel e Kelly podem ser integradas em métodos pedagógicos contemporâneos, como a aprendizagem baseada em projetos e o pensamento crítico.

Para isso, foi necessário analisar as estratégias específicas que os educadores podem empregar para incorporar essas teorias em suas práticas de ensino, promovendo assim uma aprendizagem mais profunda e reflexiva.

Nesse sentido, ocorreu uma abordagem ainda mais reflexiva acerca dos desafios de implementar essas abordagens teóricas em sistemas educacionais que frequentemente enfatizam a memorização e a aprendizagem superficial, objetivando adquirir conhecimentos a respeito de como os educadores podem interceder por uma mudança paradigmática na educação, a qual valoriza o pensamento crítico e a compreensão conceitual sobre a mera aquisição de fatos.

Assim sendo, este estudo não pode ser caracterizado somente como uma investigação a respeito das teorias de Ausubel e Kelly, mas sim uma análise crítica de como essas ideias podem ser concretizadas em práticas educacionais efetivas, uma vez que o objetivo de todo esse trabalho é contribuir para um diálogo mais amplo sobre as melhores práticas

educacionais e sobre como preparar os alunos para os complexos desafios do mundo moderno.

METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo seguiu uma abordagem exploratória qualitativa, empregando técnicas de revisão bibliográfica e análise documental, juntamente com um exame do contexto jurídico e legal relacionado às tecnologias em questão.

Segundo Gil (2019, p. 7), a revisão de literatura é essencial na fase inicial de qualquer projeto de pesquisa, pois facilita a inserção do estudo dentro do panorama das contribuições já existentes, criando uma base firme para a sua evolução.

Todavia, por meio do estabelecimento de fundamentos teóricos e conceituais derivados tanto da revisão da literatura quanto da análise documental, foi possível realizar uma avaliação crítica e ponderada dos trabalhos precedentes.

Assim, este estudo avançou no entendimento de como o conhecimento sobre o tema tem sido estruturado no domínio da educação, pois ao sintetizar as contribuições acadêmicas preexistentes, a pesquisa enriqueceu a discussão sobre as contribuições teóricas de David Ausubel e George Kelly para o desenvolvimento do pensamento crítico no contexto educacional, expandindo a compreensão sobre o assunto.

REFERENCIAL TEÓRICO

Fundamentos da aprendizagem significativa

A aprendizagem significativa, denominado um conceito central na teoria educacional desenvolvida por David Ausubel, representa uma abordagem fundamental para melhor entender como os alunos assimilam e retêm conhecimento.

Neste cenário, Baldissera (1996) explica que diversamente da aprendizagem mecânica, onde as informações são memorizadas sem uma conexão real com o conhecimento pré-existente, a aprendizagem significativa acontece quando novas informações se atrelam de maneira substancial e não arbitrária com o que o aluno já sabe, a qual serve tanto para facilitar a retenção e a compreensão do conhecimento quanto para promover a capacidade do aluno de aplicar esse conhecimento em contextos diversos.

Nesse contexto, acrescenta-se que o núcleo da aprendizagem significativa está na ideia de que os alunos são capazes de relacionar novas informações com conceitos relevantes que já possuem em sua estrutura cognitiva, pois é essa conexão é o que torna a aprendizagem significativa e eficaz.

A esse respeito, Ausubel destaca que o ensino deve ser organizado de forma que os principais conceitos e ideias sejam claros para os alunos, permitindo que eles integrem facilmente novas informações ao seu conhecimento prévio.

Com isso, Baldissera (1997) evidencia que um dos aspectos essenciais da aprendizagem significativa é a diferenciação entre aprendizagem receptiva e descoberta, pois enquanto na primeira, os alunos recebem informações e são encarregados de compreendê-las e integrá-las em sua estrutura cognitiva; na segunda, os alunos são mais ativos na busca e na compreensão de novos conhecimentos.

Por outro lado, Ausubel argumenta que apesar do modelo de aprendizagem, o importante é que o conteúdo seja significativo e que o aluno esteja ativamente envolvido em relacionar novos conhecimentos aos já existentes.

Além disso, ressalta-se que existe uma outra dimensão relevante da aprendizagem significativa, a qual é denominada de a utilização de organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados

antes do novo conteúdo de aprendizagem, destinados a fornecer uma ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele está prestes a aprender. Nesse sentido, os organizadores prévios ajudam a ativar a estrutura cognitiva do aluno, flexibilizando a integração de novas informações.

Cabe acrescentar que a aprendizagem significativa também é responsável pelo envolvimento da motivação intrínseca do aluno, desse modo, Ausubel (2003) salienta que a aprendizagem é mais eficaz quando o aluno tem uma atitude positiva em relação ao aprendido e vê um valor intrínseco no material de aprendizagem.

Assim, entende-se que quando os alunos estão motivados e veem relevância no que estão aprendendo, estão mais propensos a envolverem-se profundamente com o conteúdo e a construir um entendimento significativo.

Diante dessa perspectiva, nota-se claramente que os fundamentos da aprendizagem significativa, segundo Ausubel (2003) oferecem uma visão poderosa sobre como os alunos aprendem melhor, pois a ênfase na relação entre os novos conhecimentos e a estrutura cognitiva existente, a importância dos organizadores prévios, o papel da motivação intrínseca do aluno e a valorização de uma aprendizagem ativa e integrada são todos mecanismos que contribuem para uma experiência educacional mais rica e eficaz.

Aplicações no desenvolvimento do pensamento crítico

O desenvolvimento do pensamento crítico é uma pedra angular da educação contemporânea, elemento fundamental para preparar os alunos para os desafios complexos e diversos do mundo moderno.

Portanto, pensar criticamente implica analisar, avaliar e sintetizar informações, além de questionar suposições e argumentos, uma vez que as aplicações no desenvolvimento do pensamento crítico envolvem uma

série de estratégias e abordagens pedagógicas destinadas a cultivar estas habilidades essenciais nos alunos.

Nesse sentido, Barca (2000) evidencia que uma das estratégias fundamentais para desenvolver o pensamento crítico é o incentivo ao questionamento e à investigação, o que requer romper com as barreiras da mera transmissão de informações e incentivar os alunos a questionarem, analisarem e debaterem ideias.

Os docentes, por sua vez, podem estimular essas habilidades por meio de discussões em sala de aula, debates estruturados, análise de casos e estudos de problemas reais, pois são atividades que incentivam os alunos a pensarem de forma independente, a considerarem diferentes perspectivas e a desenvolverem argumentos com uma boa fundamentação.

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, acrescenta-se que a integração de atividades de resolução de problemas e tomada de decisão também é considerada altamente relevante, pois ao enfrentar problemas complexos, os alunos são desafiados a aplicarem o seu conhecimento, a analisarem diferentes variáveis e a considerarem possíveis soluções, promovendo com isso o pensamento crítico, bem como preparando os alunos para situações da vida real, onde a tomada de decisão baseada em análise crítica é de grande importância.

Segundo Barca (2000), a colaboração e o trabalho em equipe também são componentes vistos como fundamentais no desenvolvimento do pensamento crítico, afinal, mediante o processo de colaboração, os alunos passam a ser expostos a diferentes pontos de vista e abordagens, o que enriquece sua compreensão e estimula a reflexão crítica.

Nesse sentido, entende-se que o trabalho em equipe por meio de projetos, pesquisas e apresentações excita a habilidade de argumentar, negociar e chegar a consensos informados.

Ademais, a utilização de tecnologias educacionais também pode ser considerada uma ferramenta poderosa para promover o pensamento crítico, visto que as ferramentas digitais e as plataformas online oferecem acesso a uma enorme quantidade de informações e recursos, permitindo que os alunos realizem pesquisas independentes, avaliem fontes e criem apresentações e relatórios, bem como utilizem-nas para simulações e jogos educativos, os quais desafiam os alunos a pensarem estrategicamente e a tomarem decisões fundamentadas em dados.

Em conformidade com as ideias de Barca (2000), a reflexão é um elemento de grande valor para o desenvolvimento do pensamento crítico. Por isso, instigar os alunos a refletirem a respeito de suas próprias experiências de aprendizagem, processos de pensamento e conclusões ajuda a aprofundar a compreensão e a promover uma consciência metacognitiva, mediante o uso de atividades como diários reflexivos, autoavaliações e revisões de pares, que são eficazes para cultivar uma prática de reflexão contínua.

Isto posto, revela-se que as aplicações no desenvolvimento do pensamento crítico são essenciais para munir os alunos com as habilidades necessárias à análise de informações, à resolução de problemas, ao trabalho em colaboração e à reflexão sobre suas experiências.

Assim, entende-se que ao incorporar estas estratégias em sua prática pedagógica, os educadores podem promover um ambiente de aprendizagem que não fique preso somente à transmissão de saberes, mas à promoção de um pensamento crítico e independente, preparando os alunos para serem cidadãos engajados e pensadores inovadores.

As perspectivas psicológicas de Kelly

Levando em consideração os conceitos de George Kelly, psicólogo americano notável, o qual revolucionou o campo da psicologia com suas perspectivas únicas e inovadoras, percebe-se que a sua abordagem,

frequentemente referida como a Teoria dos Construtos Pessoais, trouxe uma nova dimensão ao entendimento da personalidade e do comportamento humano.

Para tanto, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) esclarecem a importância de entender que o centro da teoria de Kelly descansa na ideia de que as pessoas são, em essência, cientistas pessoais, que constroem e testam hipóteses a respeito do mundo ao seu redor para dar sentido às suas experiências.

Dentro desse contexto, a Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly se baseia no conceito de que cada indivíduo desenvolve um sistema único de construtos pessoais, que são as ferramentas mentais usadas para interpretar e prever eventos e comportamentos.

Desse modo, verifica-se que esses construtos são bipolarizados, significando que cada um representa um espectro de opostos, como bom/mau, forte/fraco, amigável/hostil, por isso, o autor afirmou que eles são utilizados para categorizar as pessoas e situações, o que ajuda o sujeito a navegar pelo mundo social e a tomar decisões.

É importante acrescentar, segundo os autores supracitados, que um dos elementos principais das perspectivas psicológicas de Kelly é a ênfase na capacidade de mudança e adaptabilidade. Por essa ótica, ele argumentava que, como os construtos humanos são baseados em experiências passadas, eles estão sempre sujeitos à revisão e reestruturação à medida que as pessoas adquirem novas experiências.

Essa percepção apresentada por ele possibilita uma perspectiva otimista sobre a capacidade humana de mudança e crescimento, sugerindo que o homem não está preso a padrões fixos de pensamento ou comportamento.

O autor também destaca a relevância do papel da experimentação na vida pessoal, pois em conformidade com a sua teoria, as pessoas estão

constantemente testando e reformulando seus construtos para melhor se adaptarem ao mundo ao seu redor, o qual é visto como um processo de experimentação e revisão fundamental para o desenvolvimento pessoal e a adaptação a novas situações ou desafios.

O “intervalo de conveniência” é um outro conceito muito importante no que concerne às perspectivas psicológicas de Kelly, o qual se refere a uma série de eventos ou situações que um construto particular pode ser aplicado de forma eficaz.

Desse modo, Ausubel, Novak e Hanesian (1980) explicam que, para eles, compreender os limites e a aplicabilidade dos construtos humanos é considerado elemento essencial para uma interpretação precisa e adaptativa do mundo.

Em relação à prática clínica, a abordagem de Kelly se traduziu na técnica conhecida como Role Construct Repertory Test (Rep Test), que ajuda a identificar e explorar os sistemas de construtos de um indivíduo. Técnica essa que é utilizada para entender como uma pessoa percebe os outros e a si mesma, proporcionando percepções poderosas para a terapia e o desenvolvimento pessoal.

As perspectivas psicológicas de George Kelly oferecem uma visão única e profundamente influente sobre a natureza humana, pois sua teoria desafia a noção de personalidade fixa, enfatizando a flexibilidade, a capacidade de mudança e a natureza construtiva da percepção humana.

Assim sendo, percebe-se que as ideias de Kelly continuam a ser uma fonte valiosa de compreensão e inspiração na psicologia contemporânea, reforçando a ideia de que o homem é um agente ativo na criação de seu próprio mundo e de sua realidade.

Sinergias entre Ausubel e Kelly

Desenvolver uma abordagem discursiva acerca das sinergias entre as teorias de David Ausubel e George Kelly revela um terreno fértil para ideias educacionais e psicológicas, que embora originárias de diferentes vertentes teóricas, as perspectivas de Ausubel sobre a aprendizagem significativa e de Kelly sobre os construtos pessoais apresentam intersecções notáveis que podem enriquecer a compreensão da experiência educacional.

Com isso, entende-se que a convergência fundamental entre Ausubel e Kelly habita na ênfase que envolve a estrutura cognitiva do indivíduo como central para a aprendizagem e percepção.

Nesse sentido, Ausubel, com sua teoria da aprendizagem significativa, sustenta que o conhecimento novo é mais efetivamente adquirido quando ancorado em conceitos e ideias já existentes na mente do aluno.

De modo igual, Kelly esclarece que os indivíduos usam construtos pessoais para interpretar experiências e eventos, moldando assim sua compreensão do mundo. Assim, verifica-se que ambos reconhecem a importância das estruturas cognitivas preexistentes no processo de aprender e interpretar novas informações.

Segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980), essa interseção se expande para a ideia de que a aprendizagem e a percepção são processos ativos e construtivos, uma vez que Ausubel enfatiza a necessidade de o aprendizado ser intencional e fundamentado na integração significativa de informações, enquanto Kelly enxerga os indivíduos como agentes ativos na construção e reavaliação de seus construtos pessoais.

Com isso, percebe-se que esse olhar ativo do aprendizado e da percepção ressalta a capacidade do indivíduo de influenciar e moldar sua própria experiência educacional e cognitiva.

Segundo Aragão (1976), a valorização da personalização na educação também é vista como uma sinergia muito relevante, desse modo, Ausubel

defende que a educação deve ser adaptada à estrutura cognitiva do aluno para ser eficaz. Kelly por sua vez recomenda que a compreensão dos construtos pessoais de um indivíduo é essencial para entender o seu comportamento e suas motivações, o que permite com que ambos acreditem na aplicação de uma abordagem educacional que considere as características individuais dos alunos para maximizar o potencial de aprendizagem.

Ademais, Aragão (1976) revela que as teorias de Ausubel e Kelly se complementam na promoção do pensamento crítico e reflexivo, pois ao passo que Ausubel incentiva a conexão crítica entre ideias e conceitos para uma aprendizagem significativa, Kelly sublinha a importância de questionar e revisar os construtos pessoais. Nesse contexto, eles fornecem um quadro potente para incitar os alunos a pensarem de forma crítica, questionarem suposições e desenvolverem uma compreensão mais profunda e matizada do conhecimento.

Levando em consideração essa caminhada de reflexão, ressalta-se que as sinergias entre as teorias de Ausubel e Kelly oferecem uma abordagem integrada e universal à educação.

Portanto, acrescenta-se que ao articular a ênfase de Ausubel na aprendizagem significativa ancorada na estrutura cognitiva com a perspectiva de Kelly sobre a construção ativa da realidade através dos construtos pessoais, é possível criar um ambiente educacional que suplante a mera transmissão de saberes e promova o desenvolvimento de um pensamento crítico, reflexivo e adaptativo nos alunos.

Estratégias pedagógicas baseadas em suas teorias

As teorias de David Ausubel e George Kelly oferecem concepções proveitosas para o desenvolvimento de estratégias pedagógicas eficazes, afinal, quando se busca integrar os princípios da aprendizagem significativa de Ausubel e da Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly, nota-se claramente que educadores podem criar um ambiente de

aprendizagem mais envolvente e adaptativo, que atenda às necessidades e especificidades dos alunos e promova um pensamento mais crítico e reflexivo.

Diante dessa premissa, Aragão (1976) esclarece que o uso de organizadores prévios é uma estratégia pedagógica fundamental inspirada na teoria de Ausubel, a qual permite que os docentes, ao introduzirem um novo tópico, possam apresentar um resumo breve ou uma visão geral conceitual que estabeleça a base para o novo aprendizado.

Esse método de ensino-aprendizagem permite que os alunos sustentem as novas informações em conceitos que eles já compreendem, facilitando a aprendizagem significativa, pois os organizadores prévios podem assumir várias formas, incluindo diagramas, mapas conceituais ou discussões introdutórias.

No entanto, fundamentado nos conceitos de Kelly, descobre-se que uma estratégia de grande eficácia é a tentativa de estimular os alunos a analisarem e questionarem seus próprios construtos pessoais, uma prática que pode ser realizada mediante atividades reflexivas, como diários de aprendizagem, debates e discussões em grupo, onde os alunos são motivados a expressarem suas ideias e perspectivas e a considerarem como estas se relacionam com as de seus colegas.

Assim, percebe-se que esse modelo de abordagem promove uma compreensão mais profunda do material de aprendizagem e ajuda os alunos a desenvolverem um pensamento crítico mais sofisticado.

Tendo em vista as diversas estratégias que se fundamentam nas teorias de Ausubel e Kelly, verifica-se que a personalização do ensino é também considerada muito importante, pois é a partir delas que os educadores podem adaptar suas aulas para atender aos diferentes estilos de aprendizagem e construtos pessoais dos alunos.

Essa modalidade de ensino é capaz de envolver a criação de diferentes caminhos de aprendizagem dentro de uma mesma aula, oferecendo variedade nas atividades e materiais de ensino, possibilitando que os alunos escolham os métodos que melhor se adequam ao seu próprio estilo de aprendizagem.

Aragão (1976), ressalta que para Ausubel e Kelly, segundo seus conceitos, existe enorme relevância em relação à aplicação da aprendizagem ativa no processo de ensino-aprendizagem, afinal, em vez de acreditar apenas em palestras e memorização, os educadores podem criar oportunidades para os alunos aplicarem ativamente o que aprenderam por meio de projetos práticos, experimentos, estudos de caso e simulações que exigem que eles utilizem seu conhecimento de maneira criativa e prática.

Para a autora, é imprescindível acrescentar que a avaliação formativa contínua é uma estratégia chave alinhada com as teorias de Ausubel e Kelly, a qual permite que os educadores não fiquem presos somente às avaliações somativas tradicionais, passando dessa maneira a implementar avaliações contínuas com o intuito de monitorar o progresso dos alunos e fornecer feedback regular, o que corrobora para os ajustes necessários no ensino e na aprendizagem e auxilia os alunos a refletirem acerca de seu próprio progresso e construtos pessoais.

Não à toa, essa trajetória reflexiva permite compreender que as estratégias pedagógicas baseadas nas teorias de Ausubel e Kelly consentem uma abordagem mais dinâmica e adaptativa à educação.

Assim sendo, ao integrar organizadores prévios, estimular a reflexão sobre construtos pessoais, personalizar o ensino, promover a aprendizagem ativa e implementar avaliações formativas contínuas, os educadores podem criar um ambiente de aprendizagem que suplante a transmissão de conhecimento e fomente um pensamento crítico profundo e um aprendizado verdadeiramente significativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo que deu origem à construção deste estudo buscou de modo atento e minucioso se aprofundar nas teorias educacionais de David Ausubel e George Kelly, evidenciando sua relevância e aplicabilidade na promoção do pensamento crítico dentro do contexto educacional.

Portanto, utilizando-se de uma metodologia de pesquisa bibliográfica, foi possível analisar as nuances de suas teorias e como elas fornecem um alicerce mais desenvolvido para a prática educativa contemporânea, enfatizando a importância do pensamento crítico como uma habilidade essencial para a sociedade moderna.

Dentro desse contexto, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, com sua ênfase na estrutura cognitiva prévia e na ancoragem de novos conhecimentos, demonstra como a aprendizagem profunda e significativa é imperiosa para o desenvolvimento do pensamento crítico, afinal, é uma abordagem que tem como propósito flexibilizar a compreensão dos alunos, bem como capacitar os alunos para colocar em prática o conhecimento de forma analítica e reflexiva em diferentes contextos.

Por outro lado, percebe-se que a Teoria dos Construtos Pessoais de Kelly oferece uma perspectiva psicológica valiosa sobre a interpretação individual da realidade, evidenciando a importância de desafiar as percepções e crenças pessoais, incentivando os alunos a abordarem situações e problemas de maneiras novas e criativas. Assim sendo, nota-se que a aplicação dessa teoria no ambiente educacional estimula os alunos a questionarem e a expandirem seus construtos pessoais, promovendo assim uma abordagem mais crítica e aberta ao aprendizado.

Com o estudo aqui desenvolvido, pode-se deduzir que a integração das teorias de Ausubel e Kelly no ensino pode transformar significativamente as práticas pedagógicas, visto que ao adotar essas abordagens teóricas, os educadores podem criar ambientes de aprendizagem que não somente facilitam a aquisição de conhecimento, como também estimulam o pensamento crítico, a análise e a reflexão. Assim, entende-se que essa

integração é essencial para preparar os alunos a enfrentarem desafios complexos, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional e pessoal.

Ademais, ressalta-se a relevância do processo de formação contínua de docentes no entendimento e aplicação dessas teorias. Por essa ótica, entende-se que a capacitação profissional não deve se encostar no que tange ao domínio único e exclusivo de conteúdos e técnicas pedagógicas, mas buscar incorporar a compreensão profunda das teorias educacionais e como elas podem ser efetivamente aplicadas na prática.

Esse entendimento revela que a preparação dos educadores para utilizar as abordagens de Ausubel e Kelly no ambiente de sala de aula é um passo muito importante para promover um ambiente educacional mais rico e estimulante.

Não sem razão, este estudo buscou em seu escopo ressaltar o papel essencial das instituições educacionais em promover um ambiente que favoreça o pensamento crítico, no qual está inserida a criação de políticas e práticas que incentivem a reflexão, a análise crítica e a abertura para novas ideias, bem como o fornecimento de recursos e suporte adequados para que docentes e alunos esquadrinhem essas abordagens.

Com isso, salienta-se que as contribuições de Ausubel e Kelly, condicionadas ao pensamento crítico educacional, vão além de meras teorias acadêmicas; elas oferecem um roteiro prático e efetivo para cultivar uma geração de pensadores críticos e criativos. Assim sendo, essa trajetória discursiva destaca a importância de integrar essas teorias na prática educacional e a necessidade de uma abordagem educacional que esteja em constante evolução, alinhada às demandas e desafios de um mundo em constante evolução.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Rosalia M. R. **Teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel: sistematização dos aspectos teóricos fundamentais.** Tese

(Doutorado em Educação) UNICAMP, Campinas, 1976.

AUSUBEL, David. P. **Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma Perspectiva Cognitiva.** Lisboa: Plátano, 2003.

AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. **Psicologia Educacional.** Trad. De Eva Nick e outros. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

BALDISSERA, José. **Os conceitos, o Ensino e a Aprendizagem em História.** In: BALDISSERA, J. A; SEFFNER, Fernando. Qual História? Qual Ensino? Qual Cidadania? Porto Alegre : ANPUH, Ed Unisinos, 1997.

BALDISSERA, José. A. **O ensino e a aprendizagem em História e os mapas conceituais.** 1996. Tese (Doutorado em Educação) – PUC, Porto Alegre, 1996.

BARCA, Isabel. **O pensamento histórico dos jovens.** Braga: Editora Universidade do Minho. 2000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil